

Het NIVRA als opleidingsinstituut

Kwalificatievereisten, theoretische en praktische vorming een eeuw hand in hand

J.C.H. Venema

THEMA

Inleiding

In deze maand waarin een eeuw NIVRA overdacht en gevierd wordt, gaan - naast de feestvreugde - de gedachten met name uit naar al diegenen die gedurende de verstreken 100 jaar met grote inzet voor het accountantsberoep tot aan de dag van vandaag hebben gewerkt aan het feitelijk gestalte geven van de beoogde hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening, de beroepsorganisatie en haar onderwijs.

Schrijven over een eeuw onderwijs kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen rond het beroep zelve en het vereiste inspelen op die omgevingsveranderingen. De steeds weer geherformuleerde doelen tot het noodzakelijke behoud van die hoge kwaliteit vormen daarbij het centrale thema.

Dit artikel kan niet meer zijn dan een poging te schetsen van het vele dat gebeurde. Het is daarbij voor alles een verhaal over de mensen die ons beroep maakten tot wat het nu is. Die daarmede de basis legden voor de toekomst van het beroep en het onderwijs; die een beroepsorganisatie bouwden die door middel van een proces tot vernieuwing van binnen uit er door de jaren heen steeds weer blijk van heeft gegeven een antwoord te vinden op de uitdagende veranderingen van de wereld om ons heen.

Het jaar 1895

Bij de oprichting van een beroepsorganisatie doet zich altijd het probleem voor van wie *wel* en wie *niet* aan de bij de oprichters voor ogen staande kwalificatie voldoet. Dat speelde vanzelfsprekend ook bij het op te richten NIVA van 1895.

De tijdens de oprichtingsvergadering van

zaterdag 15 december 1894 uitgenodigde aanwezigen waren in den lande bekende boekhouders en accountants, die benaderd waren door de leden van het Bureau van Boekhouding 'Confidentia'. Waarop berustte deze selectie?

Het voor deze vergadering als gekwalificeerd aangemerkt zijn berustte met name op naambekendheid (praktische vaardigheid) waarbij de theoretische bekwaamheid tot uitdrukking kwam door het bezit van diploma's van de sedert 1863 opgerichte hogere burgerscholen en de voor en na gestichte handelsscholen. Van meer gespecialiseerde aard was de instelling in 1864 van het examen MO Boekhouden, de zgn. acte K XII.

Qua 'beroeps'organisaties (Verenigingen van handels- en kantoorbedienden) moeten 'Vervroegd Beursuur' te Amsterdam en 'Mercurius' te Rotterdam genoemd worden. 'Vervroegd Beursuur' werd in 1884 geliquideerd.

'Mercurius' stelde in 1887 een praktijkexamen Boekhouden in, het lijkt de eerste beroepsopleiding te zijn. Keurkorps bleven echter de houders van de acte K XII.

Tijdens de oprichtingsvergadering van het Nederlands Instituut van Accountants in 1895 aanvaardden de aanwezigen het voorstel van Korthals Altes te spreken over 'door het Instituut erkende accountants' waarmede de basis voor de toetsing op grond van eindtermen opgesteld door

J.C.H. Venema RA is openbaar accountant, directeur van een besloten vennootschap, lid van de maatschap Moret Ernst & Young Accountants. Voorts is hij Voorzitter Algemeen Bestuurs Onderwijs NIVRA-opleiding.

de in de beroepsorganisatie verenigde beroepsbeoefenaren gelegd was.

De periode 1895 - 1902

Exameneisen

In *De Accountant* van januari 1896 zijn de eisen geformuleerd voor hen die het diploma van het Instituut wensen te verkrijgen.

Deze eisen worden onderverdeeld in vier hoofdgroepen:

- de eis van voorbereidende studie
- de eis van algemene ontwikkeling
- de eis van bekwaamheid
- de eis van moraliteit en betrouwbaarheid.

De eis van *voorbereidende* studie was in feite niets anders dan een instroomvereiste.

Vereist was een diploma boekhouden dat voldoende waarborgen voor vakbekwaamheid opleverde. Zonder een dergelijk diploma mocht men de studie niet aanvangen.

De eis *algemene ontwikkeling* moest gesteld worden omdat de accountant in zijn werkkring voortdurend in aanraking kwam met personen verschillend in stand, kennis en bekwaamheid.

In 1904 werd voor het algemene ontwikkelingsgedeelte van het examen vrijstelling verleend aan de bezitters van het einddiploma gymnasium en zelfs van een h.b.s. met een 3-jarige cursus.

Het programma voor dit onderdeel omvatte:

- kennis van de voornaamste markten van aan- en uitvoer en van de grote verkeerswegen;
- bekendheid met de geschiedenis van handel en nijverheid van Nederland en zijne Koloniën gedurende de laatste 100 jaren;
- kennis van de drie moderne talen, te weten: het lezen en in het Hollands vertalen van brieven, verslagen, acten, statuten, extracten van boeken en balansen, enz.;
- het schrijven van een eenvoudig verslag, naar een op te geven onderwerp, op het vak betrekking hebbende.

De eisen op het gebied van *de accountancy* (bekwaamheid) omvatten:

- bekendheid met de voornaamste werken op dit gebied;
- grondige kennis van de praktijk en de verschil-

lende methoden van boekhouden. Het controleren van boeken, het beoordelen van balansen, het inrichten van boekhoudingen voor commerciële en industriële ondernemingen;

- kennis van het handelsrekenen, inclusief de wissel-, effecten- en goederenarbitrage en het opmaken van pariteitentafels;
- bekendheid met de aard en het doel der statistiek, toegepast op de administratie van handels- of nijverheidsondernemingen;
- bekendheid met het crediet-, munt- en bankwezen in Nederland;
- kennis van het handelsrecht en verder van alle bepalingen die in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht voorkomen, voor zover zij voor handel en administratie van belang zijn.

Cursussen

In de toen van kracht zijnde Statuten zijn bepalingen opgenomen voor de organisatie van het beroepsonderwijs. Artikel 49 geeft duidelijk het doel aan: *'De cursussen hebben ten doel de assistenten op te leiden voor het examen van het Instituut.'*

De opvatting van niet uitsluitend toetsing maar ook zelf cursussen verzorgen, met als opleiders de Instituutsleden blijkt vanaf de oprichting van het Instituut uitgangspunt geweest te zijn. Waarbij men beoogt de theoretische ontwikkeling en de praktische vorming hand in hand te laten gaan.

De periode 1902-1919

Deze periode wordt gekenmerkt door verdeelde opvattingen waardoor meerdere beroepsorganisaties ontstaan.

Kern van de zaak is steeds weer:

- de gehanteerde toelatingseisen en de daarmee verkregen privileges
- het opleidingsniveau van de zittende beroepsbeoefenaren.

In korte tijd werden diverse beroepsorganisaties opgericht. Te noemen zijn:

- de Nederlandsche Bond van Accountants
- de Algemene Nederlandsche Bond van Accountants en Boekhouders
- de Nederlandsche Academie van Accountants

- en
– de Nationale Organisatie van Accountants.

Het NIVA achtte deze ontwikkeling uiterst schadelijk. Terecht was men van mening dat de verschillende toelatings- en exameneisen een rechtstreekse bedreiging vormden voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Geen van deze organisaties waren bedreigend en in staat het NIVA te doen veranderen. Daarvoor waren hun draagvlakken te klein.

Binnen het Instituut groeiden echter ernstige tegenstellingen tussen ouderen (voornamelijk de oprichters en in 1895 toegetreden: de zogenaamde leden eerste klasse, die bestuurlijk en qua toelatingsbeleid over bijzondere privileges beschikten) en jongeren (toegetreden via het ingestelde examen, de leden tweede klasse).

Jongeren, met een behoorlijke vooropleiding en reeds werkzaam op een bepaald niveau van de beroepsuitoefening, werden in het NIVA geëxamineerd door leden met lagere en verouderde beroepsnormen, die qua theoretische vorming achter lagen ten opzichte van diegenen die examens aflegden.

Voorts verweten de jongeren de ouderen met name te weinig leiding te geven aan de profilering van het beroep en een te weinig professionele aanpak van de opleiding.

De opkomst van Limperg

Het behoeft weinig betoog dat de bovenbeschreven situatie door de jonge Limperg als uiterst onaangenaam beleefd werd. Ten eerste zijn vooropleiding: hij studeerde in 1897 af aan de Eerste Openbare Handelsschool te Amsterdam, een school die men moet zien als een voorloper van het universitair economische onderwijs in Amsterdam.

Dat hij om het NIVA-diploma te behalen examen moest doen bij lieden die hij zowel vaktechnisch als intellectueel als zijn minderen beschouwde moet hem zeer geërgerd hebben.

Al in 1901 had Limperg voor de eerste maal examen gedaan. Hij werd afgewezen. Enkele bestuursleden vonden zelfs dat hij niet meer in de gelegenheid gesteld mocht worden herexamen te doen. Nadat hij nogmaals afgewezen was kostte het in 1904 grote moeite een examinerator te vinden die tegen hem opgewassen was. Het werd het lid tweede klasse Hierneiss, één van de weinige

geëxamineerde leden. Er waren vele toehoorders in de zaal tijdens het examen.

Na afloop wilde Korthals Altes als voorzitter van de examencommissie Limperg een onvoldoend cijfer geven, maar Hierneiss hield vol dat het afgelegde examen getuigde van een gedegen vakkennis en dat gaf uiteindelijk de doorslag!

Toch moet men er niet van uitgaan dat alle 'ouderen' zo dachten. Onder de leden der eerste klasse waren er verscheidenen die een open oog hadden voor de noodzaak tot koersverandering. Te noemen zijn: Volmer, Van Dien, Schallenberg en Kreukniet.

De spanningen tussen de ledengroeperingen culmineerden in 1906 zodanig dat het tot een scheuring kwam.

En daarmee was weer een nieuwe vereniging ontstaan: de Nederlandsche Accountants Vereniging. Dat onder de oprichters namen voorkomen als Limperg, Volmer, Van Dien en Kreukniet mag niemand verwonderen.

Omdat Limperg al lang tevoren bij het NIVA statuten en examenprogramma's ontworpen had kon de NAV snel van de grond komen. Eén van de eerste daden was de instelling van een jaarlijkse *Accountantsdag*. Het is opvallend dat reeds vanaf 1907 een vorm van samenwerking ontstond tussen de NAV en het NIVA. Deze samenwerking had met name betrekking op de organisatie van accountantsdagen en..... de unificatie van examenprogramma's!

In 1919 fuseerden de NAV en het NIVA. Bij die fusie zegevierden de opvattingen van de NAV inzake de opleiding en de examens en daarmee het vereiste niveau.

De periode 1919-1935

Het is niet verwonderlijk dat na de fusie van 1919 de nadruk bij de opleiding duidelijk op de theoretische vorming kwam te liggen. De ideeën van Limperg en zijn leermeester Volmer hadden gezegevierd!

Het van kracht geworden nieuwe examenprogramma zag er als volgt uit:

- I Examen algemene ontwikkeling
- II Voorbereidende vakexamens
- III Examen accountancy

Het examen *algemene ontwikkeling* omvat dan de Nederlandse, Franse, Duitse en Engelse taal en voorts algebra en rekenkunde, staatsinrichting, aardrijkskunde en geschiedenis.

Het *voorbereidende vakexamen* omvat techniek van de handel, financiële rekenkunde, economische geschiedenis, economische aardrijkskunde, sociale economie en recht.

Het examen *accountancy* omvat vanaf dan bedrijfshuishoudkunde, boekhouden, administratieve statistiek, inrichtingsleer, controle, cijferbeoordeling, belastingwetten alsmede accountantsberoep en de geschiedenis daarvan. Het examen in het vak *accountancy* omvatte een mondeling en een schriftelijk gedeelte alsmede het schrijven van een proefschrift inhoudende vijf stellingen, waarvan er drie moesten zijn ontleend aan het proefschrift en ten minste één moest liggen op het gebied van de bedrijfshuishoudkunde en één op het terrein der comptabele vraagstukken.

In 1921 werd het vak *Accountancy* in twee delen gesplitst: *Inrichtingsleer* en *Controleleer*.

In 1922 werd het ingevoerde proefschrift vervangen door een derde gedeelte *Accountancy-examen*, het latere *Slotexamen*.

In 1924 werd voorts besloten om het vak *Bedrijfshuishoudkunde* afzonderlijk te examineren. *Bedrijfshuishoudkunde* was sedert 1915 onderdeel van het examen *Accountancy* geweest. De vier afzonderlijke onderdelen *Bedrijfshuishoudkunde*, *Inrichtingsleer*, *Controleleer* en *Slotexamen* - aangeduid als de delen a tot en met d - hebben tot na de Tweede Wereldoorlog bestaan.

De invloed van de academische opleidingen op de Instituutsopleiding

De academische opleidingen voor accountant vonden plaats in Rotterdam (vanaf 1915), in Amsterdam (vanaf 1928) en in Tilburg (vanaf 1932). De invloed van de academische opleidingen in de bedrijfshuishoudkunde zijn sterk bevorderend geweest op het niveau van de academische accountantsopleidingen en op de verzwaren van de examens.

In 1925 stelde Prof. N.J. Polak vast dat de accountantsopleiding aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam zich in een grote toeloop verheugde. Hij was van mening dat er een grote toekomst was weggelegd voor de academisch gevormde accountant op voorwaarde dat deze in de gelegenheid gesteld zou worden

zich ook in de praktijk te bekwamen. Zijn stelling in het MAB van 1927 onderbouwt de noodzaak van een academisch niveau. Controleren is een techniek, die men zich al werkende eigen kan maken maar naarmate de vraag naar advisering toeneemt worden de vereisten om analytisch te kunnen denken, te komen tot een zelfstandige analyse en een eigen constructie zwaarder '*Daar-toe komt men meestal slechts door academische studie*'.

Limperg juichte de academische ontwikkelingen van harte toe omdat '*op den duur de accountancy behoefte heeft aan de ontwikkeling der wetenschappelijke grondslagen, waarop een gedeelte van het vak rust*'.

Limperg hechtte tevens grote waarde aan een gelijke ontwikkeling bij de student van de theoretische kennis en praktische vaardigheid. Onaanvaardbaar vond hij de hier en daar verkondigde stelling dat de studenten wel in hun vakanties praktijkervaring konden opdoen.

'Men noemt ons accountants, zakendokters; maar geneesheeren, die nog nooit een ziek mensch gezien hebben, kunnen gemakkelyk een gezond mensch in het graf brengen!'

Onder invloed van de academische opleidingen werd ook de Instituutsopleiding steeds wetenschappelijker van aard. De invloed op de samenstelling van de opleidingsprogramma's van academische docenten zoals Polak, Dijker en in het bijzonder Limperg was van grote betekenis. Mede dank zij hun invloed kreeg de NIVA-opleiding een zodanige kwaliteit en niveau dat zij later geheel bleek te voldoen aan de door de wetgever gestelde eisen.

Streven naar wettelijke regeling; fusies, de betekenis van de unificatie van opleidingen en examens

Doorn in het oog van Limperg waren de kwalificatievereisten van de Nederlandsche Bond van Accountants. Dat de Bond niet mee mocht doen met de fusie van NIVA en NAV kwam eenvoudigweg doordat het examenniveau bij de Bond duidelijk lager lag en dat de Bond gezakte examenkandidaten van beide verenigingen had overgenomen.

De eerder vermelde andere organisaties de Nederlandsche Academie van Accountants en de Nationale Organisatie van Accountants fuseerden

in oktober 1922 en gingen verder onder de naam Nederlandsche Organisatie van Accountants.

Het streven tot unificatie van de examens bleef bestaan. Zo zelfs, dat enige leden van Instituut, Organisatie en Bond, die elkaar regelmatig troffen in de commissie voor examen MO boekhouden de wenselijkheid bespraken de accountantsexamens der drie verenigingen tot één examen te doen samensmelten.

Onderhandelingen met regeringsvertegenwoordigers betreffende de wens te komen tot een wettelijke regeling voor het beroep resulteerde in een opdracht aan de inmiddels ingestelde commissie Limperg te werken aan een overeenkomst tussen de drie beroepsorganisaties voor een gemeenschappelijk examen.

Uit deze taakopdracht bleek wel de grote waardering van regeringszijde voor het werk dat tot dusver door Instituut, Bond en Organisatie was verzet en voor hun gezamenlijk streven tot een hoog uniform niveau van opleiding, examens en beroepsuitoefening.

In 1927 namen Instituut en Organisatie het eerste federatieve examen af onder leiding van een door beide organisaties bemand bureau der examens. Overstelpend was terstond het werk voor dit bureau: voor de verschillende examenonderdelen meldden zich in 1927 al 485 kandidaten!

Het proces ging voort en op 1 december 1934 vond de fusie tussen de drie beroepsorganisaties plaats. Het NIVA telde vanaf dat moment 548 leden en 1350 assistenten. De unificatie van de examens in de voorperiode bleek van grote betekenis en de basis te zijn voor een geslaagde fusie tussen Instituut, Bond en Organisatie.

De periode 1935 - 1963

De periode die na 1935 aanbreekt wordt gekenmerkt door een aantal inhoudelijke veranderingen en verbeteringen in het beroepsonderwijs. De setting van onderwijs en examens in die jaren blijkt voorzien te zijn van een hecht fundament dat vele decennia standhoudt.

Dat betekent niet dat de discussie staakt! In de jaren 1937 en 1938 is tijdens diverse ledenbijeenkomsten van het Instituut herhaaldelijk gediscussieerd over de vraag, of de Instituutopleiding aan de te stellen eisen voldeed en of zij nog wel toekomst had, gezien de inmiddels tot ontwikke-

ling gekomen academische opleidingen. Het is boeiend te lezen hoe door een aantal prominente leden uiterst pessimistisch tegen de Instituutopleiding werd aangekeken. De trend in de dalende slagingspercentages bij het Instituut en de stijgende percentages bij de universiteiten deed het zover komen dat men door extrapolatie tot de uitspraak kwam dat het tussen 1943 en 1950 gebeurd zou zijn met de NIVA-opleiding!

Sedert 1937 is er veel gedaan aan het naar elkaar toebrenge van de academische opleiding en de beroepsopleiding. Op het gebied van de hoofdvakken is er, voor wat het peil der examens betreft, geen enkel verschil; op het gebied van de bijvakken is daar evenmin nauwelijks sprake van; bij de economische vakken is uiteraard een discrepantie blijven bestaan, al is bijzonder veel ondernomen om het niveau daarvan bij het Instituut te verhogen.

In 1939 worden de algemene ontwikkelingsexamens buiten het eigenlijke examenprogramma gesteld. Daaraan werd gekoppeld de invoering van het bezit van het h.b.s.-diploma of daarmee gelijk te stellen diploma's als normale toelatingseis voor de examens.

In 1942 vindt in zoverre een belangrijke structuurwijziging plaats, dat vakken sociale economie en bedrijfshuishoudkunde worden samengebracht in een afzonderlijke studie- en examenfase, aangeduid als de fase der economische vakken; het doel daarvan is het leggen van een zwaarder accent op de daarin geïncorporeerde stof als onmisbare grondslag voor de hoofdvakken inrichtingsleer en controleleer.

In 1943 worden de hoor- en werkcolleges bij de opleiding in de accountancy-vakken gesplitst en worden bovendien capita selecta voor die vakken ingevoerd. In dat jaar wordt tevens een soort colloquium doctum ingesteld ten behoeve van de toelating van ten minste 30-jarigen tot de examens.

Ofschoon in 1943 schriftelijke cursussen ten behoeve van krijgsgevangenen werden georganiseerd en er in 1944 en 1945 zelfs 45 examens in krijgsgevangenkampen werden afgenomen, stond overigens de opleiding in de jaren 1944 en 1945 stil; examens werden in zeer beperkte mate afgenomen.

Na de bevrijding wordt het gehele werk van de opleiding en examens met nieuw élan ter hand genomen. Ingrijpende wijzigingen in de structuur van de opleiding en examens vinden vooralsnog

niet plaats. Dat neemt niet weg dat de veelvuldige herzieningen van de studieprogramma's voor tal van vakken van groot belang waren in het kader van de uitbouw van de in die vakken geïncorporeerde stof. Daarbij valt met name te noemen de in 1958 plaats gehad hebbende zeer ingrijpende herziening van het vak inrichtingsleer, waarbij de naam veranderde in die van 'leer van de administratieve organisatie'.

In de naoorlogse periode staakten de discussies over opleidingen en de wenselijkheid van synergie tussen theorie en praktijk niet; als voorbeeld worden hierbij nog enige uitspraken van Prof. T. Keuzenkamp bij de gelegenheid van een door hem uitgesproken inaugurale rede in 1949 met als titel 'Enige beschouwingen over het onderwijs in de accountancy' aangehaald:

'Een met vrucht volbrachte wetenschappelijke studie is nog geen waarborg voor de geschiktheid een bepaalde beroepsopleiding te volgen en een met vrucht gevolgde beroepsopleiding is nog geen waarborg voor het slagen in de uitoefening van het beroep'

en

'Voor het accountantsberoep is een eerste eis het voortdurend leggen van een verband tussen een voldoende wetenschappelijke voorontwikkeling, een grondige beroepsopleiding en de beroepsuitoefening'

De periode 1963-1985

In *De Accountant* van juni 1962 werd door het bestuur een nota van het bureau der examens gepubliceerd die een principe-voorstel bevatte tot een fundamentele wijziging van de opleiding en examens van het Instituut. De reglementswijziging werd aan de ledenvergadering van december 1962 voorgelegd; de wijziging werd per 1 september 1963 van kracht.

De volgende begrippen van deskundigheids- en kennisvereisten worden in de nota onderscheiden:

- 1 Specifieke deskundigheid
- 2 Algemene deskundigheid
- 3 Algemene kennis.

Specifieke deskundigheid dient de opleiding bij te brengen omtrent de controleleer, de leer van de administratieve organisatie en de bedrijfsseco-

nomie, voor wat de onderdelen kostprijs, waarde en winst en interne organisatie betreft.

Algemene deskundigheid wordt verwacht ter zake van de onderdelen financiering en externe organisatie van de bedrijfseconomie en voorts voor de sociale economie en het belastingrecht.

Algemene kennis betreft de noodzakelijke kennis voor de overige essentiële delen der studie en als basis voor de latere beroepsuitoefening. Zij omvat recht, financiële rekenkunde, levensverzekeringswiskunde en statistiek.

Voor de bedrijfseconomie werd een centrale plaats ingeruimd. Door het naar voren halen, het meer centraal stellen en over een langere periode verdelen van de leerstof van de sociale en bedrijfseconomie en het daaromheen groeperen van de bijvakken ontstond tevens een betere aansluiting tussen de theoretische behandeling en de praktische toepassing van de te verwerken stof.

Voorts werden bijna alle primaire examens verplaatst naar het najaar en werden de cursussen nagenoeg allemaal naar de zaterdagmorgen verplaatst. De studieduur wordt belangrijk beperkt en van nominaal tien jaar teruggebracht tot acht jaar.

Wet van 1962 op de Registeraccountants

In het bovenstaande is onder meer gesproken over het verlangen tot wettelijke regeling van het accountantsberoep. Welnu, in 1962 was het zover. De wet van 1962 stelde de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants in, een publiekrechtelijk lichaam, dat dus de bevoegdheid kreeg tot het uitvaardigen van verordeningen.

De Orde kreeg tot taak het bevorderen van een goede beroepsuitoefening en het behartigen van de belangen van de leden; daarnaast ook de zorg voor de eer van de stand en het verzorgen van een opleiding. Van groot belang voor het onderwijs is wel dat de examens daarentegen afzonderlijk in de wet zijn geregeld en de organisatie daarvan aan een door de wet ingesteld Examenbureau is toevertrouwd.

Voorts werd gewerkt aan de totstandkoming van een Commissie van Toelating. Daarnaast werd een Commissie van Beroep ingesteld waar afgewezenen voor de registratie terecht konden.

In het register ingeschrevenen kregen de wettelijk beschermde titel registeraccountant.

Ingeschreven werden alle leden van de VAGA en van het NIVA, voorts de gediplomeerde leden van de Nederlandsche Broederschap van Accountants en de Nederlandsche Unie van Accountants. Met uitzondering van de leden van de VAGA dienden alle gediplomeerden een aanvraagformulier met vragen over het studie- en arbeidsverleden in te vullen. Niet gediplomeerden en leden van andere beroepsorganisaties konden ook een aanvraag indienen, doch deze moesten *persoonlijk* voor de Commissie van Toelating verschijnen en werden - in tegenstelling tot de anderen - gehoord. Slechts een klein aantal aanvragen werd gehonoreerd (169 van de rond 2000).

Voor de in de toekomst in te schrijven leden werden de onderwijsprogramma's van het NIVA als normgevend beschouwd.

De ontwikkelingen in het onderwijs gingen ook in die bewogen jaren gestadig voort. Echter, van tijd tot tijd dient, zoals uit het voorgaande gebleken is, een algehele herstructurering doorgevoerd te worden. Na de herstructurering in 1963 volgt ten opzichte van alle voorgaande studiestructuren een nieuwe fundamentele wijziging in 1972 namelijk de invoering van keuzerichtingen.

Daartegenover kwam het slotexamen te vervallen. In het schema van de nieuwe structuur zijn als afzonderlijke delen te onderscheiden:

- de propaedeuse
- het algemene deel
- de keuzerichting
- de leer van de accountantscontrole.

Door het gedeeltelijk samenlopen van de laatste delen werd de totale studietijd van acht jaar teruggebracht tot 7,5 jaar. (In het jaar 1977 werd de totale studietijd toch weer op acht jaar gebracht).

De *propaedeuse* werd gezien als één geheel, bedoeld om cursisten met verschillende vooropleiding op een gelijk niveau voor de verdere vakstudie te brengen. Deze onderbouw omvat de vakken recht, algemene economie, wiskunde, boekhouden, statistiek en bedrijfseconomie. De propaedeuse beoogde tevens een selectie op de geschiktheid voor de verdere studie aan te brengen.

In het *algemeen deel* kwam de leerstof aan de orde die essentieel is om de studie in de leer van de accountantscontrole te kunnen volgen. Het omvatte de vakken belastingrecht, bedrijfsecono-

mie II, algemene organisatie, leer van de administratieve organisatie en de slotcasus.

In de *keuzerichting* kon een vak gekozen worden dat ten aanzien van de basiskennis in het algemene deel reeds aan de orde was geweest. Keuze diende gedaan te worden uit de vakken administratieve organisatie incl. bedrijfsinformatica, bedrijfseconomie, belastingrecht, organisatiekunde en wiskundige methoden ten behoeve van beslissingsvoorbereiding.

De verdieping van de kennis op een deelgebied had echter *niet* de pretentie een specialisatie te zijn.

Een andere belangrijke verandering betrof de invoering van *partieel dagonderwijs*: om te beginnen in de propaedeuse gedurende een gehele werkdag per week.

Ten slotte verdient vermelding de training sociale vaardigheid als korte module van 1,5 dag, ingebouwd in het vak algemene organisatie. De training richtte zich op vergader- en gesprekstechnieken.

In het MAB-nummer van juni 1978 concludeert H.J. Neeleman dat een eerste evaluatie uitwijst dat enkele aanpassingen in het schema, zowel in de propaedeuse als in het algemeen deel, gewenst zijn en dat de doorstroming in de nieuwe structuur tot dan toe veel minder gunstig was dan verwacht werd. Het onderzoek dat ingesteld werd naar de oorzaken had op dat moment echter nog niet tot afgeronde conclusies gevoerd.

In het studiejaar 1980/81 wordt vervolgens een aantal wijzigingen in het studieschema aangebracht voor wat betreft de propaedeuse en het algemeen deel: de eerste vier studie jaren. Met name was de invoering van een brugperiode voor diegenen die meer dan één applicatievak moesten volgen een nieuw fenomeen. Het was de bedoeling deze brugperiode als reparatieperiode te zien voor de vooropleiding en de eigenlijke accountantsopleiding.

Naast gebruikelijke argumenten als aanpassingen door de ontwikkelingen in het beroep en een betere opbouw van kennis, inzicht en vaardigheid waren factoren als een doelmatiger selectie, betere doorstroming en hoger studierendement beleidsbepalend.

In de onderwijsorganisatie verandert er ook veel in die periode. De grote groei van het aantal studenten en daarmee ook de grote toename van het aantal part-time docenten en examinatoren in de zeventiger jaren noodzaakte tot een heroverweging van de bestuursstructuur van de onderwijsorganisatie, die qua bemensing inmiddels was uitgegroeid tot zo'n 50% van de totale bureauorganisatie.

De commissiestructuur van de beroepsorganisatie verdroeg zich niet langer met de eisen die aan een open opleidingsinstituut met zijn vele externe contacten gesteld moesten worden.

De oplossing werd gevonden in een verzelfstandiging van de onderwijsorganisatie. De bestuurlijke, financiële en organisatorische aspecten van deze verzelfstandiging werden geregeld in een convenant met als partijen ter ene zijde het Bestuur van de Orde en ter anderen zijde het Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA (ABON). Er werd een directeur Onderwijs benoemd.

De periode 1985 - 1992

In november 1982 verschijnt de nota Visie en Vorm, een beleidsnota van het ABON over de NIVRA-accountantsopleiding. Deze beleidsnota vormt de aanzet tot een grondige herziening van de studiestructuur in 1985.

Men komt tot de volgende formulering van de doelstelling van de opleiding:

- het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheid en houding nodig voor het uitoefenen van de controlerende functie inclusief de aan deze functie verbonden adviestaken;
- het zich eigen maken van probleemonderkendend vermogen op een aantal voor huishoudingen - in het bijzonder voor de leiding - van belang zijnde gebieden en het kunnen vervullen van de verwijsfunctie op deze gebieden.

Vanuit deze doelstelling vertrekkende komt men met name door de sterk opkomende instroom vanaf het HEAO tot twee opleidingsmodellen: één vanaf het VWO gesplitst in een eerste fase van vier jaar en een tweede eveneens van vier jaar: de tweede fase omvat de hoofdvakken. Vanaf het HEAO is er via een schakelpakket toegang tot de tweede fase. Dit schakelpakket richtte zich met name op de HEAO-RA variant.

Qua inhoud en opbouw was er tevens een aantal belangrijke wijzigingen:

- introductie van het nieuwe hoofdvak externe verslaggeving;
- wijziging van de keuzevakken in een verdieplingsrichting en een afstudeeropdracht aan het einde van de opleiding;
- de introductie van de vakken elementaire kennis accountantscontrole, elementaire kennis AO en elementaire kennis externe verslaggeving, die in de tweede fase als hoofdvakken weer terugkomen.

De invoering van de elementaire kennis van de hoofdvakken aan het begin der studie had een tweeledig doel:

- 1 betere inzetbaarheid van assistenten in de praktijk
- 2 beperking van het aantal interne cursussen bij de kantoren en diensten.

Ten slotte wordt medegedeeld dat een onderzoek gaande is naar de mogelijkheden tot afgifte van een tussendiploma voor studenten die een gedeelte van de NIVRA-opleiding met succes hebben gevolgd doch de studie staken. Doel is vrijstellingen te bewerkstelligen bij andere voortgezette/administratieve opleidingen, zoals het HEAO, SPD en MO-boekhouden.

De tweede helft van de tachtiger jaren toont een sterke groei van de studentenaantallen van de NIVRA-opleiding. Sprak men in de eerste helft van dat decennium nog grote zorg uit in verband met de verminderde instroom tot minder dan 500 nieuwe studenten per jaar, in 1989 beliep het aantal nieuw ingeschreven alweer meer dan 1.150 personen!

In deze jaren werd de samenwerking met de HEAO-Accountancy variant hechter en hechter, waarbij voor de RA-variant het NIVRA-leerplan voor de eerste fase richtsnoer was.

Het ABON besteedde tevens veel aandacht aan de samenwerking met het Wetenschappelijk Onderwijs. De samenwerking spitste zich met name toe op het geven van colleges Leer van de Accountantscontrole.

Mede van groot belang voor het onderwijs zijn de ontwikkelingen rond de twee accountantsberoepsorganisaties, het NIVRA en de NOVAA. In 1988 werd de commissie Geelhoed geïnstalleerd die als taak had te komen tot advisering over een

stroomlijning van beide accountantsberoepsgroepen. Ter zake van de opleidingen komt de commissie in haar beschouwingen tot het volgende advies:

- de wettelijke opleidings- en exameneisen dienen uit te monden in de verlening van de wettelijk beschermde titel 'Registeraccountant'; de theoretische opleiding kan worden afgerond met de titel Accountants-Administratieconsulent terwijl als ook aan de vereisten van de praktijkopleiding is voldaan de RA-titel verkregen wordt;
- er blijkt behoefte te bestaan aan een herkenbare accountant voor het midden- en kleinbedrijf. De commissie ontraadt echter een wettelijke beroepsregeling van een tweede soort accountant. Wil men geen gebruik maken van het overgangsrecht om zich als wettelijk controleur te vestigen dan krijgt men een ongeclausuleerd en permanent recht om de AA-titel te blijven voeren.

De hoofdlijn van het advies kwam neer op één wet; één soort accountant, één opleiding, één beroepstitel en ook één organisatie. De nieuwe opleiding mocht niet zwaarder worden dan de Achtste EG-richtlijn vereiste; de overgangsregeling diende maximale facilitering te bieden.

De ontwikkelingen baarden grote zorg bij de leden van het NIVRA. De voorzitter van het ABON haalt tijdens de ledenvergadering van 12 december 1990 de adviezen van het onderwijsbestuur aan het bestuur van de Orde nog eens aan:

'Met grote nadruk dient gesteld te worden dat de accountantsopleiding op universitair niveau ligt en behoort te liggen en dat voorstellen van de commissie Geelhoed die aangeven dat hoger beroepsopleiding voldoende zou zijn voor de accountantsopleiding categorisch moeten worden afgewezen'

en tijdens de ledenvergadering een jaar later:

'Onze opleiding tot registeraccountant wordt gekenmerkt door een tweeslag: Wetenschap en Beroep. Wetenschap om daarmee het niveau, het universitair niveau aan te geven. Beroep omdat de opleiding de afgestudeerde registeraccountant in staat moet stellen op verantwoorde wijze in de praktijk als accountant te functioneren.'

Die tweeslag: Wetenschap en Beroep, onderstreept nog eens dat het essentieel is voor het accountancy-onderwijs dat het nauw gelieerd is

met de universiteit en dat het nauw verbonden is met het beroep, dat er een wezenlijke input is van het beroep.'

Het ABON kon zich uiteindelijk vinden in het CASA-rapport verwoorde onderwijsprogramma, doch al gauw ontstonden er tussen partijen ernstige problemen bij de concrete invulling van het vereiste eindniveau.

De periode 1992 tot heden

In 1992 kwam er een eind aan de onzekerheid over de toekomstige wetgeving. In oktober 1992 aanvaardde de Tweede Kamer het initiatief-wetsontwerp van het Tweede-Kamerlid Achttien-ribbe-Buijs. Van grote betekenis was daarbij dat de beroepsorganisaties *naast elkaar* blijven bestaan. De titel RA bleef voorbehouden aan het NIVRA. De NOVAA-leden kregen wel *volledige* certificeerbevoegdheid. NOVAA wordt een publiekrechtelijke organisatie.

De verantwoordelijkheid voor het kwaliteitsniveau van de RA's blijft voorbehouden aan het examenbureau RA; de verantwoordelijkheid voor de in te schrijven AA's werd toebedeeld aan een in te stellen examenbureau AA. Ter bewaking van een voldoende kwaliteitsniveau van de certificeerbevoegden in Nederland is door de minister van Economische Zaken een gemeenschappelijk Curatorium voor de Examens ingesteld. In 1993 passeerde het wetsontwerp de Eerste Kamer. De nieuwe wet werd met ingang van 10 september 1993 van kracht. Hiermede kwam een formeel eind aan een discussie die meer dan tien jaar de gemoederen had bezig gehouden.

De belangrijkste conclusie voor het NIVRA was dat het beroep de verantwoordelijkheid voor het *kwalificatieniveau* en voor de *eindtermen* van de *opleiding tot registeraccountant* behield. Het NIVRA stelde zich daarbij als doel: *handhaving* van het *huidige universitaire niveau* en het verzorgen van *een eigen opleiding* in hechte samenwerking met universiteiten en hogescholen, kantoren, diensten en studenten.

Als gevolg van de implementatie van de Achtste EG-richtlijn werd ook de invoering van een praktijkopleiding voor alle toekomstige registeraccountants verplicht. In verband met het feit dat deze eis zal gelden voor alle registeraccountants die zes jaar na het van kracht worden

van de wet afstuderen en gegeven het feit dat de praktijkopleiding drie jaar in beslag neemt, betekent dit over vorm en inhoud van de praktijkopleiding ruim vóór 1 september 1996 tussen alle betrokkenen overeenstemming dient te zijn bereikt.

Het jaar 1993

Tijdens een speciaal ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van het ABON gehouden symposium met als thema 'NIVRA-opleiding in perspectief' wees ABON-voorzitter Elte op de noodzakelijkheid het bestaan van de NIVRA-opleiding en de randvoorwaarden voor dit bestaan fundamenteel aan de orde te stellen.

Hij wees daarbij op twee zaken die dringend verbetering behoeft:

- 1 De markering en herkenning van onderdelen van het totale opleidingstraject. Naast het in 1985 geïntroduceerde tussendiploma¹ is het gewenst dat er certificaten afgegeven gaan worden op propaedeuse respectievelijk HBO-niveau. Certificaten die leiden tot vrijstellingen bij andere vervolgoopleidingen en een civiel effect hebben binnen het beroepsveld.
- 2 De noodzaak tot verbetering van de status van de buiten-universitaire opleiding.

Dit gebrek aan status leidt tot ongelijke condities van kantoren en diensten jegens studenten en docenten die aan de NIVRA beroepsopleiding deelnemen ten opzichte van studerende aan de post-doctorale opleidingen bij de universiteiten.

Na 1992 mag ook 1993 van historische betekenis genoemd worden omdat het het beroep lukte in hoog tempo praktisch vorm en inhoud te geven aan de oplossing van de bovenverwoorde verbeteringsbehoeften van de NIVRA-opleiding.

In april 1993 zijn op het hoogste bestuurlijke niveau besprekingen gevoerd tussen vertegenwoordigers van de Universiteit Nijenrode en het NIVRA. Doel was te doen onderzoeken of een samenwerking tussen de Universiteit Nijenrode en het NIVRA zou kunnen leiden tot de gewenste uitstraling van de universitaire status van de NIVRA-opleiding.

Het daarop volgende onderzoek leidde tot de volgende oplossing:

Het NIVRA is volledig verantwoordelijk voor het RA-curriculum en de afgifte van een RA-

diploma, terwijl de Universiteit Nijenrode, uitgaande van de bestaande RA-deeltijdopleiding onder voorwaarden bereid is tot afgifte van en verantwoordelijkheid te nemen voor de doctoraal-titel.

De voorwaarden om de filosofie van Nijenrode herkenbaar te maken zijn daarbij:

versterking van onderwerpen als:

- managerial aspects
- algemene vaardigheden
- internationale oriëntatie
- methodologie
- expliciete rol praktijkervaring
- selectie/placement in samenwerking met het bedrijfsleven.

Binnen afzienbare tijd zullen derhalve al diegenen die als RA afstuderen tevens een doctoraal-titel kunnen voeren waarmede het doel te komen tot versterking van de status van de beroepsopleiding volledig gerealiseerd werd.

Een ander belangrijk doel dat in 1993 werd bereikt was het inhoud en vorm geven aan de markering van delen van de opleiding. De vierjarige eerste fase van de studie verdween; hiervoor in de plaats kwamen twee delen met diploma's, te weten NIVRA accountancy 1 (2,5 jaar) en Accountancy 2 (twee jaar). In deze twee delen worden de grondslagen van de hoofdvakken voltooid, waardoor tijdens Accountancy 3 (drie jaar) de praktijkopleiding afgerond kan worden.

Ter afsluiting

Het zou niet goed zijn niet te schrijven over onze Vereniging van Accountancy Studenten de VAS. Reeds in 1903 ontstond de Amsterdamse Vereeniging van Assistenten van het NIVA, in 1905 gevolgd door de Vereeniging van Assistenten van de Nederlandsche Bond van Accountants. Beide behartigden de belangen van hun leden in de twee beroepsorganisaties en organiseerden studievondten waarop vooraanstaande accountants voordrachten hielden.

Door de jaren heen hebben de VAS en haar voorgangers op constructieve wijze open overleg gevoerd met de onderwijsbestuurders. Vele van hun ideeën en wensen konden leiden tot verbetering van de kwaliteit van de opleiding, juist door de wijze van argumentatie en onderbouwing. De onderwijsbestuurders en organisatie - en daarmee de Orde - kunnen trots zijn op hun studentencorps!

Het beschrijven van een eeuw NIVRA als opleidingsinstituut leidt er altijd toe dat zaken méér belicht hadden moeten worden dan gebeurde. Ook dat namen niet genoemd zijn die wel genoemd hadden kunnen worden. Dat geldt voor de beroepsbeoefenaars maar ook voor de bureau-organisatie. Want al diegenen steeds weer klaar stonden voor de kantoren en de diensten en de duizenden studenten, docenten en examinatoren die langs kwamen verdienen óók bijzondere erkentelijkheid.

De bestuurders bestuurden en leidden het beroep naar het punt waar het nu is.

Dat kon slechts doordat zij bij 100 jaar besluitvorming het vertrouwen kregen - soms direct, soms geamendeerd - van alle leden van de Orde die op hun beurt weer voor de taak stonden de besluiten en de eer van de stand in het veld met behulp van de bureau-organisatie waar te maken. Dat wordt bedoeld met 'mensenwerk'.

Aan al diegenen die in de verstreken honderd jaar in dat proces participeerden en daarbij tevens voor de opleiding van steeds weer nieuwe generaties zorgden, zijn en blijven wij grote dank verschuldigd.

clopedie der Accountantscontrole, W. de Haan N.V., Utrecht.

- Johan de Vries, (1985), *Geschiedenis der Accountancy in Nederland, Aanvang en ontplooiing, 1895-1935*, Van Gorcum, Assen Maastricht.
- J. Polak, (1937), De opleiding tot accountant; I; verslag van de ledenbijeenkomst van het NIVA, 24 april 1937. In: *De accountant*.
- J. Polak, (1938), De opleiding tot accountant; II; verslag van de ledenbijeenkomst van het NIVA, 19 februari 1938. In: *De accountant*.
- Bestuur NIVA, (1962), De opleiding tot accountant, herstructureringsvoorstellen. In: *De accountant*, juni.
- Drs. I. Kleerekoper, (1964), Terugblik op 70 jaar opleiding en examens. In: *De accountant*, december.
- Onderwijsbureau, (1971), Ontwerp voor herstructurering van de opleiding tot registeraccountant. In: *De Accountant*, juli.
- F.A.M. van Leeuwen, (1972), Naar realisering van de herstructurering van het NIVRA-studieschema. In: *De Accountant*, maart.
- H.J. Neeleman, (1978), De nieuwe structuur van de NIVRA-opleiding. In: *MAB* juni.
- F.A.M. van Leeuwen, (1979), Partiële herziening van de structuur van de opleiding tot registeraccountant in voorbereiding. In: *De Accountant* december.
- Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA, (1982), *Visie en Vorm*, Nederlands Instituut van Registeraccountants Amsterdam.
- Voorzitters Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA, (1980 t/m 1994), verslagen van het Algemeen Bestuur Onderwijs NIVRA (ABON) en van het Examenbureau omtrent de werkzaamheden onderwijs in het desbetreffende boekjaar op de ledenvergaderingen 1980 t/m 1994). In: *Bijlagen bij de agenda's van de bijeenkomsten van de ledenvergaderingen*.
- Rapport Commissie Advisering Stroomlijning Accountantswetgeving, april 1990.
- Drs. G.H. Karreman, (1994), Samenwerking NIVRA-Universiteit Nijenrode. In: *MAB*, oktober.
- W.P. Moleveld, (1994), De accountantsopleiding In het kader van de nieuwe wetgeving. In: *MAB*, oktober.

LITERATUUR

- J.G. Berendsen, (1990), *Maatschappij, onderneming en accountant, een onderzoek naar ontwikkelingen in de maatschappelijke positie van de openbare accountant in de jaren na 1945*, VU-Uitgeverij, Amsterdam.
- Dr. A.J. Bindenga, (1973), *Het vrije beroep van accountant*, Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn - Brussel.
- Drs. L.A.V.M. Metzemaekers en A.J. van Maastrigt, (1983), *Een eeuw in balans*, Moret & Limperg Rotterdam.
- Prof. Dr. A. Mey en A.F. Tempelaar, (1952), *Beknopte Ency-*